

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-9-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 01.12.2025

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek*

Kapak Resmi: Photo by Shelby Murphy Figueroa on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-9-9

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sami Baskın – Tokat Gaziosmanpaşa University University - Türkiye

Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Esat Layek – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University – Türkiye
- Prof. Dr. Ebtesam Muhammad El-Shokrofy - Damanhur University - Egypt
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Laila Khalaf Al-Sabaan - Kuwait University President of the World Council of Arabic Language in Beirut - Kuwait
- Prof. Dr. Mahmoud M. Fathallah Al-Fawy - Menoufia University - Egypt
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Yüksel Kaştan - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ayas - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Ramazan Diler - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University - Suudi Arabistan
- Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef - Cezayir
- Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco
- Dr. Ghada Al-Akhdar - October 6 University - Egypt
- Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman
- Dr. Jehan Ibrahim Khreiba - Academy of Arts - Egypt
- Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University, Lanzhou City, Gansu Province - PRC.
- Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Mohamed Qutb Al-Din - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat - سكرتيريا

Firat Yılmaz

ÖN SÖZ

4–8 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Saybilder Topluluğu’nun koordinasyonunda; Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage Üniversitesi (Tunus) akademik desteğiyle başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim bilimlerinin güncel gelişmelerini, yenilikçi yaklaşımlarını ve disiplinler arası etkileşimlerini ele alan bu sempozyum, uluslararası akademik dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur.

Bu yılki sempozyumda Türkiye’den 45 bildiri; Almanya, Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman ve Ürdün başta olmak üzere 11 farklı ülkeden de toplam 60 bildiri olmak üzere toplam 105 bildiri sunulmuştur. Bu çeşitlilik, hem kültürlerarası akademik alışverişi zenginleştirmiş hem de farklı eğitim sistemlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının karşılaştırmalı olarak tartışılmasına imkân sağlamıştır.

Sempozyumun temel amacı, eğitim alanındaki araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak ve öğretim süreçlerine katkı sağlayacak bilimsel üretimi teşvik etmektir. Sunulan çalışmalar; eğitim teknolojileri, öğretmen eğitimi, dijital pedagojiler, dil öğretimi, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, sürdürülebilir eğitim politikaları ve toplumsal dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yönüyle sempozyum hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar açısından güçlü bir bilgi birikimi ortaya koymuştur.

Bu kitap, sempozyumda sunulan çalışmaların tam metinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bununla birlikte kitap, yalnızca bildirilerin bir toplamı değil; farklı kültürlerden, dillerden ve akademik geleneklerden gelen bilim insanlarının ortak aklını yansıtan bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitapta yer alan araştırmaların, eğitim bilimleri alanındaki uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve araştırmacılara ilham verecek yeni perspektifler sunması hedeflenmektedir.

Sempozyumdan çıkan en önemli sonuçlardan biri, uluslararası akademik iş birliğinin eğitsel gelişime doğrudan katkıda bulunduğu bir kez daha görülmesidir. Farklı ülkelerden araştırmacıların ortaya koyduğu deneyimler ve çözüm önerileri, eğitimde karşılaşılan ortak sorunlara karşı daha bütüncül bakabilmemizi sağlamıştır. Ayrıca etkinlik sürecinde kurulan yeni bağlantılar, ilerleyen dönemlerde ortak projelerin ve yayınların hazırlığı açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur.

Bu bağlamda, eğitim bilimlerine gönül veren tüm akademisyenlere şu öneriler özellikle vurgulanmalıdır:

1. Disiplinlerarası araştırmalara daha fazla yer verilmesi, sorunların bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
2. Uluslararası akademik iş birliklerinin artırılması, araştırma kalitesini ve etki alanını genişletecektir.
3. Dijitalleşme ve yapay zekâ temelli araştırmalara yatırım yapılması, geleceğin öğrenme süreçlerinin daha sağlıklı kurgulanmasına olanak tanıyacaktır.
4. Akademisyenlerin saha araştırmalarını desteklemesi, eğitim politikalarının daha gerçekçi temellere dayanmasına yardımcı olacaktır.
5. Genç araştırmacıların bilimsel üretime dahil edilmesi, akademik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu'nun ortaya koyduğu bilgi birikimi, eğitim alanında çalışan tüm araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sempozyuma katkı sunan tüm bilim insanlarına, organizasyon sürecine emek veren akademik ve idari ekiplere ve eğitime gönül veren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın, eğitim araştırmalarına yön veren değerli bir başvuru kaynağı olması temennisiyle...

Prof. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

Preface

The 19th *International Education Community Symposium*, held in Antalya between 4–8 November 2025 under the coordination of the Saybilder Community, was successfully completed with the academic support of Mardin Artuklu University (Türkiye) and Carthage University (Tunisia). Addressing the latest developments in educational sciences, innovative approaches, and interdisciplinary interactions, this symposium presented a strong example of international academic solidarity.

This year, 45 papers from Türkiye and 60 papers from 11 different countries—including Germany, Algeria, Morocco, Iraq, Kuwait, Egypt, Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia, Tunisia, Oman, and Jordan—were presented, making a total of 105 academic contributions. This diversity enriched cross-cultural academic exchange and enabled comparative discussions on the challenges and solutions of various educational systems.

The primary purpose of the symposium was to enhance the international visibility of research in the field of education, create a platform for new collaborations, and promote scientific production that supports teaching and learning processes. The presented studies covered a wide range of fields, including educational technologies, teacher education, digital pedagogies, language teaching, psychological counseling, special education, sustainable education policies, and social transformation. In this regard, the symposium offered a strong knowledge base for both theoretical and applied research.

This book has been prepared by compiling the full texts of the studies presented at the symposium. It is not merely a collection of papers; rather, it serves as a reference source that reflects the collective intellectual contributions of scholars from different cultures, languages, and academic traditions. It is our expectation that the research in this volume will provide new perspectives for practitioners, policy makers, and researchers in the field of educational sciences.

One of the significant outcomes of the symposium is the reaffirmation that international academic cooperation directly contributes to educational development. The experiences and solutions shared by researchers from various countries allowed us to view common educational challenges from a more holistic perspective. Moreover, the new academic connections established during the event laid the foundation for future joint projects and publications.

In this context, we emphasize the following recommendations for all scholars dedicated to educational sciences:

1. Increasing interdisciplinary research will contribute to a more comprehensive understanding of educational issues.
2. Expanding international academic cooperation will enhance research quality and impact.
3. Investing in digitalization and artificial intelligence–based studies will facilitate healthier designs of future learning processes.
4. Supporting field-based research will help ground educational policies in more realistic foundations.
5. Including young researchers in academic production is essential for long-term academic sustainability.

In conclusion, the knowledge generated through the 19th International Education Community Symposium constitutes a valuable resource for all researchers working in the field of education. We extend our sincere gratitude to all scholars who contributed to this symposium, to the academic and administrative teams involved in the organizational process, and to everyone devoted to education. We hope that this book becomes an influential reference source guiding future educational research.

Prof. Dr. Sami Baskin
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

لقد اختتم بنجاح المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية الذي عُقد في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من مجتمع سايبيلدر، وبدعم أكاديمي من جامعة ماردين أرتوكلو (تركيا) وجامعة قرطاج (تونس). وقد تناول هذا المؤتمر أحدث التطورات في علوم التربية والمقاربات المبتكرة والتفاعلات البيئية، مقدّمًا نموذجًا قويًا للتضامن الأكاديمي الدولي.

شارك هذا العام 45 باحثًا من تركيا و 60 باحثًا من 11 دولة—من بينها ألمانيا، الجزائر، المغرب، العراق، الكويت، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، تونس، عُمان، والأردن—ليصل العدد الإجمالي إلى 105 بحوث. وقد أسهم هذا التنوع في إثراء التبادل الأكاديمي بين الثقافات، وفي إتاحة الفرصة لمناقشة المشكلات والتصورات التربوية في مختلف الأنظمة التعليمية من منظور مقارن.

كان الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعزيز الحضور الدولي للأبحاث التربوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، وتشجيع الإنتاج العلمي الداعم لعمليات التعلم والتعليم. وقد شملت البحوث المقدمة مجالات واسعة مثل تكنولوجيا التعليم، تكوين المعلمين، البيداغوجيا الرقمية، تعليم اللغات، الإرشاد النفسي، التربية الخاصة، السياسات التربوية المستدامة والتحويلات الاجتماعية. ومن ثم، فقد قدّم المؤتمر رصيدًا معرفيًا قويًا للبحوث النظرية والتطبيقية على حد سواء.

أعدّ هذا الكتاب من خلال جمع النصوص الكاملة للأبحاث التي قدّمت في المؤتمر. وهو ليس مجرد تجميع للأوراق العلمية، بل يعدّ مرجعًا يعكس الفكر الجماعي للباحثين من ثقافات ولغات وتقاليد أكاديمية مختلفة. ونأمل أن تقدّم الدراسات الواردة فيه آفاقًا جديدة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات في مجال علوم التربية.

ومن أبرز نتائج المؤتمر التأكيد من جديد على أن التعاون الأكاديمي الدولي يساهم مباشرة في تطوير العملية التعليمية. فقد أتاحت الخبرات والحلول التي قدّمها الباحثون من مختلف الدول رؤية أكثر شمولًا للتحديات المشتركة في التعليم. كما أسهمت العلاقات العلمية الجديدة التي نشأت خلال المؤتمر في تهيئة أرضية لمشاريع مشتركة وإصدارات علمية مستقبلية.

وفي هذا السياق، نؤكد على التوصيات الآتية للباحثين المهتمين بعلوم التربية:

1. توسيع نطاق البحوث البين-تخصصية لما لها من دور في فهم القضايا التربوية فهمًا تكامليًا.
2. تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بما يساهم في رفع جودة البحث العلمي وتوسيع أثره.
3. تشجيع الدراسات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي لتصميم عمليات تعلم مستقبلية أكثر فعالية.
4. دعم البحوث الميدانية لترسيخ السياسات التعليمية على أسس أكثر واقعية.
5. إشراك الباحثين الشباب في الإنتاج العلمي ضامنًا لاستدامة العمل الأكاديمي.

ختامًا، يمثّل الرصيد المعرفي الذي أسفر عنه المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية مصدرًا مهمًا لكل الباحثين في مجال التعليم. ونوجّه شكرنا العميق لجميع العلماء الذين أسهموا في هذا المؤتمر، وللفرق الأكاديمية والإدارية التي شاركت في تنظيمه، ولكل من يضع التعليم في صدارة اهتماماته. ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا قيمًا موجّهًا للبحوث التربوية المستقبلية.

الأستاذ الدكتور سامي باسكن

رئيس اللجنة التنظيمية

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Dil Öğretiminde Feminist Çeviri Çözümlemesinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı: "Uyanış" Örneği	1
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş Prof. Dr. Sami Baskın	
Hayat Bilgisi Dersinde Kavramların İncelenmesi	11
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Hayat Bilgisi Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı	17
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Complémentarité de l'intelligence artificielle "IA" et de l'intelligence émotionnelle "IE" en Education: quelles compétences émotionnelles peuvent réellement être entraînées par la machine?	24
El-Otmani Douha Prof. Dr. Machraoui Ghizlane	
Les histoires dans le Coran : Un moyen pédagogique pour tirer des enseignements	38
Dr. Ghizlane Machraoui	
Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri	54
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Melike Çınar	
Çocuklar Artık Böyle Okuyor: Bütünleşik Metinler ve Yeni Okuma Gerçekliği	71
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Prof. Dr. Sami Baskın	
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Yabancı Öğrencilere Türkçe Sözcük Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi	79
Yasin Kanal Prof. Dr. Beytullah Karagöz	

Türkiye’de 2015-2025 Yılları Arasında Çocuk ve Spor ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi.....	96
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Koyun	
Doç. Dr. İzzet Karakulak	
Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Problem Çözme Becerileri: Spor Katılımı ve Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi	107
Dr. Murat Çelebi	
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi.....	117
Prof. Dr. Serdar Ceyhun	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelebi	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak	
Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman	
Arş. Gör. Mert Ayrancı	
Yedi Kıtada Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Eğitimi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz	125
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Aktif Yaşlanmada Eğitim Boyutu: Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Andragojik Çıkarımlar	137
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları.....	147
Dr. Mehmet İnce	
Öğretmenlere Göre Okullarda Karanlık Liderlik ve Yaratıcı Düşünme Becerileri	162
Öğretmen Elif Bozacıoğlu	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlerin Profesyonellik ve Özerklik Düzeylerinin İncelenmesi	172
Öğretmen Şeyma Kaplan	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğrenme Merkezli Liderlik, Öğrenen Örgüt ve Değişme Açıklık Arasındaki İlişki	187
Öğretmen Ufuk Gültekin	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğretmenlerin Proaktif Davranışları ve Okul İklimi	194
Yüksek Lisans Yusuf Zeybek	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden İncelenmesi.....	209
Dr. Mehmet İnce	209
Dijital Öyküleme ile Dil Öğretiminde Öğrenci Beklentileri	221
Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül	
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf	
Prof. Dr. Derya Yıldız	
Öğretmen Algılarına Göre İletişim Becerileri ve Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi.....	234
Ayşe Kalo Efe	
Seyithan Demirdağ	
Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki	243
Yüksek Lisans Öğrencisi İmran Kaya	
Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi252

Yüksek Lisans Öğrencisi Süeda Alkan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Profesynellikleri ve Yaratıcı Düşünme Becerileri261

Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Kazan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Hafızlığa Hazırlık Sürecinde Tematik Ezber Yapma: Ahkâm Âyetleri Örneği.....270

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yalçın

Tunisian Parents' Roles as Listeners in Their Children's Sharing of Negative School Memories: A Qualitative Study with Tunisian Youth285

Dr. Sarah Zaneti

Les obstructions d'apprentissage chez les élèves, stratégies et pistes correctives304

Dr. Fouzia Elbayed

La lecture de la littérature numérique comme vecteur de l'innovation pédagogique336

Dr. Fouzia Elbayed

واقع استخدام طلبة جامعة ال البيت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعليمية من وجهة نظرهم 364

د. مأمون سليم الزبون

أ.د. محمد سليم الزبون

دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم 379

صالح محمود حسن عواد الحديدي

أ.د. عصام محمد عبد الرضا الناهي

- 388..... أثر استراتيجية قوة الذاكرة في تنمية التفكير الاستراتيجي لدى طلاب الصف السادس العلمي في مادة الرياضيات
م.د. رياض جمعة علي الكيلاني
- 400..... جون مكارثي والمنطق الرمزي: الجذور الفلسفية لبناء العقل الاصطناعي
م. روى زبير عبد الجبار
- 420..... التربية الرقمية الذاتية في سياق تفعيل نمط التعليم بالتناوب: أثرها على تحصيل التعلّمات وضححة الجملي
ذة. وضححة الجملي
د. منير السرحاني
- 431..... التواصل التربوي وأهميته في تعليم اللغات وتعلمها
د. مولاي عبد المالك الداودي
- 441..... تطبيق تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم: الكيمياء - الفيزياء نموذجاً
د. سعيد أصيل
د. عبد الرحمان قاسمي
- 452..... الخصائص السيكمترية لمقياس اللباقة الانفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية الانفعالية في المرحلة الثانوية
بمحافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية
د. رضوى حسن محمد حافظ
- 480..... تطوير مناهج التربية البدنية وفق نظرية الذكاءات المتعددة: تصور مقترح
د. ذياب عوض الحجيلي
- 497..... التناوبات الحركية في عين الفعل الثلاثي وأثرها على ديدكتيك مكون التصريف
د. محمد مياة
وهيبة رفيق

- 510..... الاهمال الاجتماعي وأثره في المجتمع واساليب المعالجة في ضوء الارشاد التربوي
م.م. مروه كريم ناصر
- The Role of Modern Education Technologies in Total Quality Management to Meet the Requirements of the Labor Market 518
Reema Aloqlah
- Okullarda Örgütsel Tükenmişlik ve Öğretmen Failliği..... 535
Yüksek Lisans Öğrencisi Eren Davul
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ
- Developing learners' lexical competence: Suggesting some modern techniques 542
Boudelaa Habiba
- Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Derse Giren İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi 552
Dr. Öğretim Üyesi Naime Güneş Özler
- Göçmen Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği 564
Bilgin Çoban
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Kullanılan Öğretim Stilleri..... 579
Öğretmen Uğur Erhan Dedeşah
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Oğuzhan Dalkıran
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
- Judo Yapan Öğrenciler ile Yapmayan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması 587
Deniz Çolak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. İzzet Karakulak

- 596 دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم
الحديدي صالح محمود حسن عواد
الناهي عصام محمد عبد الرضا
- Türkiye’de 2019-2024 Yılları Arasında Müsabaka Hakemleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi 607
Yüksek Lisans Fatoş Yaşa Çiçek
Doç. Dr. İzzet Karakulak607
- Türkçe Dil bilgisi Öğretiminde Oyun Tabanlı Bir Yaklaşım: İsim Tamlamalarının Öğretimine Yönelik Zekâ Oyunu Uyarlaması 619
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş
- Maarif Modeli Türkçe Eğitiminde Neleri Değiştirdi? 625
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Türk Dizilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Motivasyonuna Etkisi: Rusya Örneği 646
Prof. Dr. Sami Baskın
Anıl Yasin Özyurt
- Dinleme Eğitimi Araştırmalarına Genel Bakış: Bir Meta-Sentez Çalışması 661
Türkçe Öğretmeni Ahmet Karbuz
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Uluslararası Öğrencilerin Yurt Dışında Eğitim Görme Motivasyonlarına İlişkin Bir Değerlendirme 669
Prof. Dr. Sami Baskın
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
- 689 فاعلية الوسائل التعليمية في تطوير مهارة السمع عند المتعلم
الأستاذ الدكتور حجاج عبد الفتاح

- 697 تنمية الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة بالسلك الابتدائي
د. محمد مياة
- 710 توظيف الذكاء الوجداني في تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين: نماذج وتطبيقات
د. سمية الناصري
- تنمية الوعي التاريخي بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي: مساهمة في بناء تصور ديداكتيكي دامج لمبادئ التصميم الشامل
720 للتعلم
محمد صفور
د. عبد العزيز العلوي الأمrani
- 729 تنمية المهارات الحياتية عبر تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي
الدكتورة رجاء ابن ودة
- Au-delà du décodage : les soft skills comme levier de réussite pour l'apprenant dyslexique 736
Fatima Soussi
- Applied Theatre Praxis: A Therapeutic Approach to Reintegrate and Empower People with Mental
Illness..... 746
Sanae Amrani Jai

Okullarda Örgütsel Tükenmişlik ve Öğretmen Failliği

Yüksek Lisans Öğrencisi Eren Davul

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye

Özet

Bu literatür taraması çalışması, okullarda öğretmenlerin yaşadığı örgütsel tükenmişlik olgusunu ve bu durumun öğretmen failliği üzerindeki etkilerini kuramsal düzeyde incelemeyi amaçlamaktadır. Örgütsel tükenmişlik, öğretmenlerin mesleki rollerinden kaynaklanan sürekli stres, duygusal yorgunluk, kişisel başarısızlık hissi ve duyarsızlaşma gibi belirtilerle ortaya çıkan psikolojik bir durum olarak tanımlanmaktadır. Eğitim literatüründe, yüksek düzeyde tükenmişliğe maruz kalan öğretmenlerin motivasyonlarında azalma, iş doyumlarında düşüş ve mesleki bağlılıklarında kopuş gözlemlendiği ifade edilmektedir. Bu durum, öğretmenlerin kendi mesleki rollerini aktif olarak üstlenmeleri, karar süreçlerine katılmaları ve eğitimsel dönüşümün öznesi olmaları anlamına gelen "öğretmen failliği" kavramını da olumsuz yönde etkilemektedir. Öğretmen failliği, bireyin kendi mesleki kimliğini güçlendirmesi, sınıf içi ve okul genelinde pedagojik müdahalelerde bulunabilmesi ve değişimin taşıyıcısı haline gelebilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Ancak örgütsel tükenmişlik, bu failliğin zayıflamasına ve öğretmenlerin edilgen bir pozisyona sürüklenmesine neden olabilmektedir. Bu bağlamda yapılan literatür incelemeleri, örgütsel yapının öğretmen tükenmişliğini önleyici politikalar üretmesi ve öğretmen failliğini destekleyici bir okul iklimi oluşturması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu çalışmanın bulguları, öğretmenlerin mesleki refahı ile eğitimde kalite arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Tükenmişlik, Öğretmen Failliği, Mesleki Refah, Eğitimde Kalite.

Organizational Burnout and Teacher Agency in Schools

Master's Student Eren Davul

Zonguldak Bülent Ecevit University, Zonguldak, Türkiye

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Zonguldak Bülent Ecevit University, Zonguldak, Türkiye

Abstract

This literature review study aims to theoretically examine the phenomenon of organizational burnout experienced by teachers in schools and its impact on teacher agency. Organizational burnout is defined as a psychological condition manifested through symptoms such as chronic stress stemming from professional roles, emotional exhaustion, a sense of reduced personal accomplishment, and depersonalization. The educational literature suggests that teachers exposed to high levels of burnout often experience decreased motivation, reduced job satisfaction, and weakened professional commitment. This situation also adversely affects the concept of *teacher agency*, which refers to teachers' ability to actively assume their professional roles, participate in decision-making processes, and act as agents of educational transformation. Teacher agency is critically important for strengthening professional identity, enabling pedagogical intervention at both classroom and school levels, and positioning teachers as drivers of change. However, organizational burnout can weaken this agency and push teachers into a more passive professional stance. Literature findings indicate that organizational structures must develop policies to prevent teacher burnout and cultivate a school climate that supports teacher agency. The findings of this study reveal a direct relationship between teachers' professional well-being and the overall quality of education.

Keywords: Organizational Burnout, Teacher Agency, Professional Well-Being, Educational Quality.

Giriş

Öğretmenlerin öğrenci ve okul başarısı üzerindeki rolü kabul edilir bir gerçekliktir. Öğretmenlerin algılarının ulaşılmak istenen hedefler üzerindeki rolü ise her daim araştırma konusu olmuştur. Aktif, hedefe odaklı, çözüm üreten, içerikleri kendince düzenleyen ve öğrenciler için aktif öğrenme ortamları oluşturabilen öğretmenler başarıya ulaşma noktasında her daim bir adım öndedir. Fail kelimesi de yapan eden anlamını taşımaktadır. Fail öğretmen ise öğretmenin mesleğini icra ederkenki etkenliğini göstermektedir. Mesleki anlamda gelişime açık, kendini yenilemeye istekli, değişen teknolojik değişimlere ayak uydurabilen, değişimleri sınıfına yansıtabilen, sınıflarını aktif bir öğrenme ortamı haline getirebilen, meslektaşları ile işbirliğine açık bir tavır ile gelişime açık, kendi öğrenimlerini meslektaşlarına aktarmakta şeffaf, sorumluluk almaktan kaçınmayarak yeniliğe açık, öğrenme ortamlarını ihtiyaca göre değiştirebilen, bu değişimler ile öğrencilere yeni fırsatlar sunabilen öğretmen davranışları öğretmen failliğini ifade etmektedir. Öğretmen failliği öğretmenin etkin girişkenliğini ifade etmektedir. Etkenlik ise sorumluluk olarak başlar. Öğretmenlerin yüksek faillik özellikleri değişen ve gelişen şartlara uygun yeni içerikler oluşturma fırsatı sunduğundan okulun ve öğrencinin başarısını artırıcı etkiler oluşturmaktadır. Failliği düşük öğretmenler ise diğer meslektaşlarının gerisinde kalmaktadır (Bellibaş vd., 2019, s. 3).

İş hayatında sıklıkla kullanılan olumsuz duyguların başında tükenmişlik gelir. Tükenmişlik fiziksel ve mental olarak bitiş durumunu ifade eder. Tükenmişlik durumu bireylerde fiziksel yorgunluk, mental olarak isteksizlik olarak ortaya çıkar. Tükenmişlik duygusu yaşayan bireyler sorumluluk alma duygusu geliştirme cesaretinden uzaklaşırlar. Bu durum bireylerin işini yaparken isteksizlik duygusu yaşamasına sebep olur. Mesleki tükenmişlik insan ilişkilerinin yoğun olduğu mesleklerde daha fazla karşımıza çıkmaktadır. Öğretmenlik, insani ilişkilerin en yoğun olduğu mesleklerin başında gelir. Öğretmenin tükenmişlik nedeniyle yaşadığı isteksizlik hali hem okul başarısını hem de öğrenci başarısını olumsuz olarak etkilemektedir. Bu durum ayrıca öğretmenin hem okul içi hem de okul dışındaki ikili ilişkilerini de zayıflatmaktadır. Tükenmişlik duygusu öğretmenlerde plan yapmakta, harekete geçmekte isteksizlik oluşturmaktadır (Kocaoğlu, 2022, s. 3).

Öğretmen Failliği

Faillik kavramı literatüre Priestley ve diğerlerinin (2012) öğretmenlerin müfredat oluşturma sürecindeki rollerini tartıştıkları çalışmaları aracılığıyla “agency” teriminden türetilerek girmiştir. Merriam-Webster sözlüğünde “agency” kavramı, bireyin harekete geçme kapasitesi olarak tanımlanırken; Türk Dil Kurumu “fail” sözcüğünü “yapan, eden, işleyen” şeklinde açıklamaktadır. Alan yazında “teacher agency” kavramı için farklı Türkçe karşılıklar önerilmiştir. Kimi araştırmacılar bu kavramı “öğretmen failliği” olarak kullanmayı uygun görürken, kimileri “öğretmen etkenliği” ya da “öğretmen aktörlüğü” ifadelerini tercih etmiştir. Bu çeşitlilik, öğretmen failliğinin farklı çalışmalarda farklı boyutlarda ele alındığını göstermektedir. Bazı araştırmalarda faillik, öğretmenin mesleki görevlerini yerine getirirken fark yaratma becerisi olarak değerlendirilmiş; bazı çalışmalarda ise sınıfın, öğrencinin ya da okulun ihtiyaçları doğrultusunda müfredatı uyarlama gücü olarak tanımlanmıştır. Bunun yanı sıra, bazı yaklaşımlarda öğretmen failliğine, eğitim sistemini ihtiyaçlara göre dönüştürebilme kapasitesi atfedilmiştir (Acar, 2021, s.197-198).

Priestley vd.’na (2012) öğretmen failliğini öğretmenin kendi mesleğinin gerekliliklerini etkileme gücü olarak ifade ederken, (Campbell, 2012)’a göre faillik müfredatı okulun, sınıfın ve öğrencinin ihtiyaçlarına göre uyarlama becerisidir. Liu, Hallinger ve Feng (2016) fail öğretmenleri hedef belirleyebilen, belirlediği hedeflere ulaşmak amacıyla stratejiler geliştiren, bu yolda eğitim ortamlarını hazırlayabilen, arkadaşları ile işbirliği içerisinde paylaşımcı bir tavır ile çalışabilen, sorumluluk alabilen, aldığı sorumluluğu etrafına yayabilen, sıkıntılar ile baş edebilen kişiler olarak tanımlamıştır (Bellibaş vd., 2021, s. 184).

“Teacher Agency” kavramını açıklamak üzere çalışmalar yürüten Priestley ve arkadaşları (2015) öğretmen failliği kavramı için bir çerçeve çizmiş ve bu çerçeveyi Ekolojik Çerçeve olarak adlandırmıştır. Bu modele göre, faillik karakteristik bir özellik veya kişinin kapasitesi olması durumunun ötesinde, içinde bulunulan ortam ve şartlara göre değişebilen ve gelişebilen bir durumdur. Çerçeveye göre faillik tekrarlayıcı, projektif ve uygulamaya dönük/değerlendirici olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır.

Öğretmenlerin yaşantıları, bilgi ve tecrübeleri Tekrarlayıcı boyutu ifade etmektedir. Öğretmen sorunları geçmiş bilgi ve birikimindeki tecrübelerinden seçim yaparak çözer. Dolayısıyla tecrübesi yüksek öğretmenlerin sorunlar karşısındaki çözümleri de çeşitlenmektedir. Öğretmenlerin geçmiş yaşantıları, sorunlara tepkisel güçlerini arttırdığından öğretmen failliği için de önem oluşturmaktadır.

Projektif boyut öğretmenin hedeflerini tanımlar, yani gelecek ile ilgilidir. Öğretmen geçmiş ile ilgili karamsar duygulara sahip iken, geleceğe umut ile bakabilir. Umut içeren gelecek duygusu kişiyi sorunları çözmeye noktasında aktifleştirirken, karamsarlık duygusu kişide sorunların üzerini örtme duygusu oluşturabilir. Kişinin geleceğe dönük beklentileri, geçmiş yaşantılarından etkilenmektedir.

Uygulamaya dönük boyut ise içinde bulunulan zamanı ifade eder. Kişinin failliği geçmiş yaşantılar ve geleceğe dönük planlardan etkilenmekte ise de kişi davranışları içinde bulunduğu zamanda sergilenir. Bu

nedenle geçmiş ve gelecek beklentisi ile içinde bulunulan koşullar, sistemler, beklentiler, baskılar, olanaklar kişinin failliğini ortaya koyması için önemlidir (Priestley vd., 2015, s. 3).

Jenkins (2019) ise, Temel Etkenlik Kavramı Üçlü Karşılıklı Çerçevesi olarak adlandırdığı modelde öğretmen failliğini “kişisel etkenler”, “davranışsal etkenler” ve çevresel etkenler” olmak üzere üç boyutta incelemiştir.

Fail bir öğretmen; değişimlere uyum sağlayabilir, mesleki açıdan uygunsuz durumlara itiraz edebilir, karmaşık görevleri yerine getirebilir, sorunlar ile mücadele edebilir, öğrenmeye açık davranış sergileyebilir, özgün tavırlar ortaya koyabilir, gelişim odaklı davranabilir, fırsatları yakalar, öz değerlendirme davranışı sergileyebilir, karar alıp uygulabilir. Amaç doğrultusunda aktiftir, mesleki yenilikleri takip eder, değişimi yakalamak için fırsat kollar (Erdem, 2020, s. 45-48).

Fail öğretmen okul içerisinde sorumluluk alarak, eğitim ortamını ihtiyaçlara göre düzenleyerek, sorunlar ile mücadele etme davranışı sergileyebilir. Fail öğretmen etkin alabileceği en uygun koşulları sağlamak için mücadele eder (Yaylı, 2017, s. 218).

Öğretmen failliği ile ilgili literatür taramalarında ulaşılan bazı tanımlar şu şekildedir. “Öğretmenlerin mesleklerinin gelişimlerini takip etme, kendini geliştirme, meslektaşlarına katkı sunmada sorumluluk alma yeteneği” (Allen, 2018, s. 240). “Öğretmenlerin karşılaştığı sorunları çözmede gösterdiği beceri” (Priestley & Biesta, 2013). “Öğretmenlerin amacı doğrultusunda sorumluluk alarak, seçenekleri arasından en uygununu belirleme yeteneği” (van der Nest, Long & Engelbrecht, 2018, s. 1-10). “Öğretmenlerin gerçekleştirdiği fiiller ile meslektaşlarına göre farklılık oluşturma çabaları” (Toom, Pyhältö & Rust, 2015, 615-623).

Öğretmen failliği, belirli bir zamana ve bağlama göre farklılık gösteren; öğretmenin geçmiş deneyimleri, mevcut yaşantıları ve geleceğe ilişkin beklentilerinin etkileşimiyle şekillenen dinamik bir süreçtir. Bu kavram, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde ve öğretim programlarının oluşturulmasında önemli bir rol üstlenmekte olup, öğretmen kimliği ile de doğrudan bağlantılıdır. Fail konumdaki bir öğretmen, mesleki gelişimini sürekli olarak önemser, alanındaki yenilikleri takip eder ve meslektaşlarını bu doğrultuda yönlendirme eğilimindedir. Aynı zamanda, öğretmenlik mesleğinin ihtiyaç duyduğu yenilikleri keşfetme, geliştirme ve değişim süreçlerine katkı sağlama potansiyeline sahiptir. Öğretim programlarında gerçekleştirilen değişiklikleri benimsemeye ve uygulamaya istekli olduğu gibi, mesleki değerlerle çelişen dönüşümlere karşı durarak bunların iyileştirilmesi için de çaba gösterir. Müfredat uygulamalarında ise bulunduğu koşullara uygun yöntemler geliştirerek programı bağlama uyarlayabilir. Bu süreçte sorumluluk üstlenen ve amaçlarına ulaşmak için emek harcayan fail öğretmen, mesleki kimlik algısının güçlenmesine yönelik önemli bir adım atmış olur (Ataş Akdemir & Akdemir, 2019, s. 867-869).

Örgütsel Tükenmişlik,

Tükenmişlik sendromu veya mesleki tükenmişlik olarak Türkçeleştirilmiş olan tükenmişlik kavramı İngilizce “job burnout” ya da “staff burnout” olarak literatüre girmiştir. Kişilerin kendi enerjileri ile içerisinde bulunduğu stresli durumları yönetememesi tükenmişliğin en önemli nedenlerinden biri olarak gösterilmektedir.

Freudenberger’in 1970’li yıllarda sağlık çalışanlarında görülen yorgunluk, motivasyon düşüklüğü, iş yapma konusunda isteksizlik gibi durumları tanımlamak amacıyla yapmış olduğu bir çalışmada kavramsallaştırması ile hayatımıza giren “tükenmişlik” kavramı sonrasında birçok çalışmaya da konu olmuştur.

Freudenberger (1974) tarafından tükenmişlik, “enerji, güç ya da kaynaklar üzerindeki aşırı istekler ve taleplerden ötürü tükenmeye başlamak” olarak tanımlanmışken, Edelwich ve Brodsky tükenmişliği, “idealizm, enerji, amaç ve düşüncenin iş şartlarının bir sonucu olarak ilerlemesinin ve gelişmesinin

kayıbıdır”, Dolan ise “kişisel kaynakların sona dayandığı ve günlük olaylar karşısında sürekli bir ümitsizlik ile olumsuzluğun yer aldığı enerjinin bir tükenişidir” şeklinde tanımlamıştır.

Maslach (2003) tükenmişlik kavramını kronik bir gerginlik hali olarak tanımlamıştır. Buna göre tükenmişlik stresli durumlar karşısında gösterilen psikolojik tepkileri ifade etmekte olup tükenmişlik duygusal anlamda bitkinlik, kişisel performansta düşüş, durumlara karşı duyarsızlaşma olarak adlandırılabilir.

Spectors (2006)’a göre ise tükenmişlik çalışmada üzüntü ve bıkkınlık oluşturan veya oluşturması muhtemel durumlara karşılık gelmektedir.

Öğretmenlik sosyal ilişkilerin yoğun olduğu bir meslektir. Öğretmenler okul içerisinde birlikte çalıştıkları idareci ve mesai arkadaşları dışında öğrenciler ve veliler ile de sürekli iletişim halindedir. Yoğun sosyal ilişkinin olduğu süreç içerisinde öğretmenin sabırlı, duyarlı bir tutum içerisinde, zorluklarla başa çıkacak, duygusal baskıların altından kalkabilecek davranışlar geliştirmesi beklenmektedir. Öğretmenlik mesleğinden beklentilerin her geçen gün değişmesi, beklentiler doğrultusunda kendisini geliştirme zorunluluğu, öğrencilerin ve velilerin beklenti ve taleplerinin artması, bu beklentilere karşılık verememe duygusu öğretmende bıkkınlık duygusu gelişmesine ve öğretmenin motivasyonunun düşmesine sebebiyet vermektedir (Kaya & Dilekçi, 2021, s.329-330).

Tükenmişlik, özellikle yoğun sosyal etkileşim gerektiren mesleklerde, bireylerin mesleki talepler karşısında yetersizlik hissetmeleri sonucunda ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal yıpranma durumunu ifade etmektedir. Bu durum, çalışanların mesleki sorumluluklarını yerine getirme isteğinde belirgin bir azalmaya yol açmakta ve motivasyon kaybının temel nedenlerinden biri olarak görülmektedir. Motivasyon düzeyindeki düşüş ise bireylerin iş performansını ve verimliliğini doğrudan olumsuz yönde etkilemektedir (Sağlam & Berberoğlu, 2010, s. 102).

Öğretmenler, görev yaptıkları kurumsal ortamın koşulları ve kendi bireysel özelliklerinin etkisiyle zaman zaman mesleklerini icra etme konusunda isteksizlik yaşayabilmekte, mesleki yeterliklerine dair olumsuz algılar geliştirebilmekte ve motivasyon kaybı gösterebilmektedir. Bu durum, bireylerde fiziksel ve zihinsel yorgunluk, mesleğe ve meslektaşlara yönelik olumsuz tutumlar, zihinsel tükenmişlik ve özgüvende azalma şeklinde yansımaktadır. Öğretmenlerin yaşadığı tükenmişlik, onların mesleki disiplin ve yaratıcılıktan uzaklaşmalarına yol açarken; öğretmenin yalnızca kendisini değil, öğrencileri, meslektaşlarını, velileri ve bağlı buldukları kurumu da etkilemektedir (Durak & Seferoğlu, 2017, s. 760).

Tükenmişlik, yalnızca bireysel performansı olumsuz etkilemekle kalmayıp aynı zamanda çalışma gruplarındaki uyum ve iş barışını da zedeleyebilmektedir. Olumlu ve destekleyici bir iş ortamı çalışanların hem mesleki hem de özel yaşamlarındaki verimliliği ve motivasyonunu artırır. Bunun yanında gergin ve huzursuz bir çalışma ortamı, başlangıçta bireysel performans kaybı ile kendini göstermekte ise de zamanla çalışanların sağlık sorunları yaşamasına, kurumsal motivasyonun azalmasına ve genel iş doyumunun düşmesine yol açabilmektedir. Çalışanlarda tükenmişlik duygusunun gelişmesi, işe yönelik isteksizlik, devamsızlıkların artması, hastalık hissinin çoğalması, işten ayrılma eğiliminin yükselmesi, iş kazalarının artması, verimlilikte azalma ve kuruma bağlılıkta zayıflama gibi sonuçlara neden olmaktadır. Bu tür olumsuzlukların yoğunlaştığı kurumlarda ise hizmet kalitesinde gerileme gözlenmekte ve çalışanlar arasındaki sosyal bağlar giderek zayıflamaktadır (Avcı v.d., 2022, s. 14).

Tükenmişlik olgusunun ortaya çıkmasında stres düzeyi yüksek çalışma ortamları ve işin oluşturduğu yoğun talepler önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle insani etkileşimlerin yoğun olduğu meslek gruplarında tükenmişlik yaşanma olasılığı daha yüksektir. Tükenmişlik duygusu barındıran bireyler, görevlerini yerine getirmede isteksizlik gösterebilmekte ve mesleki öz yeterlik algılarında olumsuzluklar yaşayabilmektedir. Motivasyon kaybı yaşayan, kendini yorgun ve tükenmiş hisseden bireylerde ise görevlerini başarma konusunda özgüvenin azalması dikkat çekmektedir (Başerer & Başerer, 2016, s. 4).

Toplumsal yapılar, bireylere cinsiyet temelinde belirli roller ve sorumluluklar atfetmektedir. Bireylerin kendini ifade etme biçimleri, karşılaştıkları sosyal baskılar, başarıya ulaşma sürecinde üstlendikleri görevler ve toplumsal onay ya da dışlanma deneyimleri farklılık göstermektedir. Bireyin içinde bulunduğu toplumsal dinamikler bireylerin tükenmişlik duygusu geliştirmelerinde belirleyici bir etken olarak ortaya çıkabilmektedir (Aydın & v.d., 2022, s. 688-719).

Tükenmişlik, mesleğin gerektirdiği sorumluluklar, çalışma koşulları, kurumun yapısal özellikleri, bireysel ve demografik farklılıklar ile tutumlar gibi çok yönlü faktörlerden etkilenmektedir. Özellikle mesleklerin ortaya koyduğu iş yükü önemli bir belirleyici olarak öne çıkmaktadır. İş yükünün artması, çalışanların sorumluluklarının artmasına, fiziksel ve zihinsel yıpranmaya dolayısı ile motivasyon ve iş performansında düşüşe neden olmaktadır. Dolayısıyla artan iş yükü, tükenmişlik sendromunun yaygınlaşmasını hızlandıran temel unsurlardan biri olarak değerlendirilmektedir (Bolat, 2011, s. 87-88).

Sosyal etkileşimin yoğun olduğu meslek gruplarında tükenmişlik yaşanma olasılığı daha yüksek görülmektedir. Bireylerin yaşadıkları durumları algılama biçimleri, içinde buldukları ortamın yarattığı kısıtlamalar ve engellerle birlikte tükenmişlik duygusunun artmasında belirleyici rol oynayabilmektedir. Kişisel özellikler ve sosyal ilişkiler bireylerin olaylara bakış açılarını şekillendirir. Bunun yanında, çalışılan kurumun fiziksel koşulları ve sosyal yapısı birey üzerinde engelleyici bir etki oluşturabilmektedir ve bu durum motivasyonu hem olumlu hem de olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Tükenmişliğe yol açan etmenler genel olarak bireysel ve örgütsel faktörler olarak sınıflandırılabilir. Bireysel faktörler arasında yaş, cinsiyet, medeni durum, beklentiler, öz saygı ve öz yeterlik algısı, sosyal ilişkiler, kişilik özellikleri, fiziksel ve psikolojik sağlık sorunları sayılabilir. Örgütsel faktörler ise işin niteliği ve yoğunluğu, kurumsal iletişim biçimleri, gelir düzeyi, çalışanların eğitim durumu, yönetim tarzı, iş yerinin fiziki koşulları ve kurum içindeki sosyal ilişkiler olarak sıralanabilir (Öztürk, 2006, s.48).

Sonuç

Öğretmen davranışlarının ve algılarının okul ve öğrenci başarısındaki rolleri güçlü bir konumdadır Bu çalışmada öğretmenlerin faillik algıları ile okuldaki tükenmişlik algısı arasındaki ilişki incelenmiştir. Öğretmenlerin faillik algılarının yüksekliği öğretmenlerde sorumluluk alma, fırsatları kovalama, yeni imkanlar oluşturma, meslektaşlarına da fırsatlar sunma ve onlarla yardımlaşma, öğrencilerine kendilerini gerçekleştirebilecekleri ortamlar oluşturma davranışları gelişmesine etki etmektedir. Tükenmişlik algısı ise durağanlaşma, sorumluluktan kaçma, fiziksel ve psikolojik olarak zayıflık ve isteksizlik hali ile sonuçlanmaktadır. Faillik öğretmenlerde harekete geçme eylemi oluştururken, tükenmişlik ise uzaklaşma ve kaçınma davranışı geliştirir. Dolayısı ile faillik algısının yüksek, tükenmişlik algısının düşük olduğu okullarda okul ve öğrenci başarısının olumlu yönde etkileeneceği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu araştırma Zonguldak ili üzerinde gerçekleştirilmiş olup, araştırmanın kapsamının genişletilmesi ve daha kapsamlı sonuçlara ulaşılabilmesi amacıyla farklı bölgelerden katılımcı sayısının artırılması hedeflenmektedir.

Kaynakça

Acar, S (2021). Öğretmen faillikinin incelenmesi. Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi, 4(2), 195-218.

Acar, S (2021). Öğretmenlerin faillik (etkenlik) algılarının incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Karabük: Karabük Üniversitesi.

- Taş Akdemir, Ö., & Akdemir, A. S (2019). Öğretmen aktörlüğü: Mesleki gelişimde yeni bir eğilim. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2), 865-874.
- Avcı, Y. E., Kaya, İ., & Sürgüvenç, N (2022). Örgütsel tükenmişlik araştırmalarının değerlendirilmesi. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(21), 11-24.
- Aydın, B., Çulha, Ş., Mercan, B., Zöğ, E (2022). Öğretmen adaylarının iyimserlik ve tükenmişlik düzeylerinin karşılaştırılması. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(34), 688-719.
- Başerer, D., & Başerer, Z (2019). Akademisyenlerin tükenmişlik ve öz yeterlik düzeyleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 17(1), 1-19.
- Bellibaş, M. Ş., Çalışkan, Ö., & Gümüş, S (2019). Öğretmen failliği ölçeği'nin (ÖFÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Eğitim Dergisi, 9(1), 1-11.
- Bolat, O (2011). İş yükü, iş kontrolü ve tükenmişlik ilişkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 25(2), 87-101.
- Durak, H. Y., & Seferoğlu, S. S (2017). Öğretmenlerde tükenmişlik duygusunun çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(2), 759-788.
- Erdem, C (2020). Öğretmen kimliği araştırmalarında yeni bir kavram: öğretmen etkenliği. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(1), 32-55.
- Kaya, A., & Dilekçi, Ü (2021). Öğretmen tükenmişliğinin bir yordayıcısı olarak okulun duygusal iklimi. MSGSÜ Sosyal Bilimler, 1(23), 325-348.
- Kocaoğlu, S (2024). Okul yöneticilerinin liderlik tarzları okul iklimi ve öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi: Zonguldak ili örneği (Yüksek Lisans Tezi). Zonguldak: Bülent Ecevit Üniversitesi.
- Öztürk, A (2006). Okul öncesi öğretmenlerinin duygusal zekâ yetenekleri iş doyumları ve tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi.
- Priestley, M., & Biesta, G (Eds.) (2013). Reinventing the curriculum: New trends in curriculum policy and practice, USA: A&C Black.
- Priestley, M., Edwards, R., Priestley, A., & Miller, K (2012). Teacher agency in curriculum making: Agents of change and spaces for manoeuvre. Curriculum Inquiry, 42(2), 191-214.
- Sağlam, B., & Berberoğlu, M (2010). Meslek Yüksekokulu Akademik Personellerinin Tükenmişliği ve İş Tatmini Üzerine Bir Araştırma. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 102-118.
- Toom, A., Pyhältö, K., & Rust, F.O (2015). Teachers' professional agency in contradictory times. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 21(6), 615-623.
- Yaylı, D (2017). Coping strategies of pre-service teachers of Turkish with tensions in achieving agency. *Eurasian Journal of Educational Research*, 68, 187-202.

يشكل هذا الكتاب ثمرةً علمية قيّمة لـسيمنار المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي الذي انعقد في أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنسيق من مجموعة سايبيلدر ودعم أكاديمي من جامعتي ماردن أرنتوكلو (تركيا) وقرطاج (تونس). وقد جمع هذا الحدث نخبة من الباحثين من تركيا وأحد عشر بلداً آخر، مما أتاح فضاءً حيويًا لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التربية في سياقات متعددة.

يضم هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التي تناولت أحدث الاتجاهات في التعليم، من التكنولوجيا التربوية والتعليم اللغات إلى سياسات التعليم المستدام والإرشاد النفسي والتربية الخاصة. ولا يُعدّ مجرد تجميع لأوراق علمية، بل مرجعاً يعكس تنوع التجارب وتكامل الرؤى بين الباحثين.

نأمل أن يقدم هذا العمل إضافة نوعية للباحثين والممارسين، وأن يساهم في تعزيز جسور التعاون العلمي الدولي في ميدان التربية.

ISBN - 978-625-98855-9-9